

**ЎСМИР ЁШДАГИ ФУТБОЛЧИЛАРНИНГ ЖИСМОНИЙ ТАЙЁРГАРЛИГИНИ ВА
МУСОБАҚА ФАОЛИЯТИНИ НАЗОРАТ ҚИЛИШ**

Бекназаров Ш.Қ.

ЎзДЖТСУ “Футбол” каф. Ўқитувчи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17404131>

Футбол ҳозирги кунга келиб, бутун дунёда бўйича биринчи рақамли ўйин ҳисобланади. Футбол спорт тури кундан кунга ривожланиб бормоқда. Ўйинни услублари такомиллашиб, футболчини ҳаракат фаолияти қийинлашиб бормоқда.

Тадқиқотнинг мақсади – ўсмир ёшдаги футболчиларнинг жисмоний тайёргарлигини ва мусобақа фаолиятини назорат қилишни ўрганиш, такомиллаштиришда услубий кўрсатмаларни бериш.

Спортчиларни тайёрлаш тизимини келгусида такомиллаштириш муаммосини хал этиш сермахсул тарзда кечмоқда.

У асосий тактик ҳаракатларни ўрганиш ва уларни («очиш», «ёпиш», вазиятни тиклаш, тўп узатиш) такомиллаштиришдан иборат бўлиб, ўйинлар, махсус ва ўйин машқлари ёрдамида амалга оширилади.

Амалиётда куйидаги ўйин машқлари қўлланилади:

1. «Тўп айланади». Ўйинчилар муайян жойлашади ва бир бирига тўпни шу тарзда узатадики, бунда айлана ёки квадрат ўртасида жойлашганлар ўйинбошилар тўпни эгаллаб олмасликлари ёки унга тегиб кетмасликлари керак. Агар тўп доира чегарасидан чиқиб кетса, ёки ўйинбоши тўпга тегиб кетса ёхуд уни тортиб олса, у тўп узатишни муваффақиятсиз бажарган ўйинчи ўрнига туради.

2. Тўп квадратда. Ўйинда икки жуфт ўйинчи ва битта бетараф ўйинчи ўзаро беллашади. Бунда ўйин давомида бетараф ўйинчи тўпни эгаллаган ўйинчилар жуфтлигига қўшилади.

3. Худди юқорида келтирилган ўйин каби, фақат бу ҳолда 3 ўйинчи 3 ўйинчига қарши; 4 ўйинчи 4 ўйинчига қарши ўйин олиб боради.

4. Бир дарвозага ҳужум қилишда 3-6 та ўйинчи қатнашади. Ҳужум ўйинчилар тўпни олдириб қўйгунгача ёки дарвоза эгаллагунча давом этади; тўп йўқотилгач ёки дарвоза эгаллангач, ҳужумчи майдон марказидан туриб яна ҳужумга ўтади.

5. Юқорида келтирилгандаги каби, фақат 1-5 та ўйинчилар томонидан дарвозани рақибдан қилиш тарзида бажарилади.

6. Баскетбол, гандбол, хоккей ўйинларини қўллаш («очиш» ва «ёпиш»)

Тактик қобилиятларни такомиллаштириш мақсадида футболчилар куйидагиларни машқ қиладилар:

- тўп узатишлар – диагонал, кўндаланг, бўйлама, ёйсимон.
- тўп узатишлар – узун, ўртача, қисқа.
- тўп узатиш – ер бўйлаб, ҳаво узра.
- тўп узатиш – шерикка, минтақага.
- тўп суриш ва «очишиш»да четлаб ўтиш – тезликка, чалғитиш ҳаракатлари ёрдамида.
- тўп билан ва тўпсиз ҳаракатланиш.

Футболчилар тактик тайёргарлигининг асосий вазифалари куйидагилардан иборат:

- а) мусобақаларда кучларни тақсимлашни такомиллаштириш;
- б) тўпни эгаллаш техникасини уйғун тарзда қўллашни такомиллаштириш;
- в) ўйинда барча жамоа чизикларининг ўзаро ҳамкорлигини такомиллаштириш;
- г) беллашувларда ўйин тактикаси тизимларини мақсадга мувофиқ ҳолда алмаштиришни такомиллаштириш.

Лекин, бундай савиядаги ўйинни ҳар бир футбол жамоасида ҳам кузатавермаймиз. Шунинг учун футболчиларнинг ўқув-машғулот жараёнларида жисмоний, техник-тактик сифатларни тўғри тақсимланиши, машқ тўғри ташкил этилиши, жисмоний юкламаларнинг тўғри танлай билиши, футболчиларни мусобақа фаолиятига тайёрлашда мураббийлар назоратида бўлиши даркордир.

ХУЛОСА

1. Маълум бўлдики кузатилган футболчиларда махсус жисмоний тайёргарлик даражаси меъёрий талабларга жавоб бермаган. Бу эса футболчиларни тайёрлаш тизимида бир қанча камчиликлар борлигидан далолат беради. Тайёрлов босқичларида махсус жисмоний сифатларни ривожлантиришда режали ва мақсадли йўналган ишлар кетма-кетлиги тўғри йўлга қўйилмаган. Бу ҳолларга сабаб қилиб, кўпгина мураббийларни ёш футболчиларда махсус жисмоний сифатларни ривожлантиришга қаратилган аниқ дастурларни йўқлигида деб ҳам хисобласа бўлади.

2. Мураббийлар ўртасида ўтказилган сўровномалар шуни кўрсатадики, мураббийлар 16 ёшдаги футболчиларни тайёрлашда турли йўналишга ва махсуслашган машқларни йиллик цикл босқичларида қай тарзда қўллашга нисбатан аниқ жавоб беришда қийналишган.

3. Махсус жисмоний сифатларни ёш футболчиларда ривожлантириш ва мукаммаллаштиришга қаратилган регламентлашган машғулот дастурларини йўқлиги, ўқув-машғулот жараёнини керакли бўлган даражада олиб боришга йўл қўймапти.

Адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2011-2013 йилларда Республикада футболни ривожлантириш моддий-техник базани мустахкамлашда қўшимча чоратадбирлар тўғрисида”ги Қарори 2011й.
2. Футбол. Дарслик. Р.А. Акромовнинг умумий таҳрири остида. Т.: ЎзДЖТИ, 2006 й.
3. Нуримов Р.И. Ёш футболчиларни техник-тактик тайёрлаш. Ўқув қўлланма.-Т.: 2005.
4. Нуримов. Р.И. Турли тоифадаги футболчилар мусобақа фаолияти тузилишининг ташхисли таҳлили.// Фан спортга №1. 2004.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH